

Совершенствование самостоятельной работы обучающихся-баянистов в учреждениях профессионального музыкального образования

Тань Юйхао

Московский государственный институт культуры
141406, Московская обл., г. Химки, ул. Библиотечная, д. 7
Moscow State Institute of Culture
Bibliotechnaya str., 7, Khimki, Moscow Region 141406 Russia
e-mail: 2055746565@qq.com

Ключевые слова: обучающиеся-баянисты, самостоятельная работа, баян, инструмент, класс, этап, профессиональное образование.

Key words: button accordion students, independent work, button accordion, instrument, class, stage, professional education.

Резюме: В статье раскрывается актуальность исследования самостоятельной работы обучающихся-баянистов в учреждениях профессионального музыкального образования. Анализируется спектр технологических и художественно-творческих задач, а также средств, методов их решения в рамках домашних занятий. Делается вывод о том, что структуру самостоятельной работы обучающихся баянистов может представлять следующие четыре этапа: организационный, репетиционный, контрольно-фиксирующий и просветительский.

Abstract: The article reveals the relevance of studying the independent work of accordion students in institutions of professional music education. The range of technological and artistic and creative problems, as well as means and methods for solving them within the framework of homework, is analyzed. It is concluded that the structure of independent work of student accordion players can be represented by the following four stages: organizational, rehearsal, control and recording and educational.

[**Tan Yuhao** Improving the independent work of button accordion students in professional music education institutions]

Профессиональная подготовка инструменталистов класса баяна сегодня все красноречивее говорит о необходимости расширения и совершенствования самостоятельной работы студентов. Формирование исполнительской техники, скрупулезный поиск выразительных средств, построение идеальной концепции потребного будущего звучания, подготовку к концертному выступлению невозможно

осуществить только в рамках урока с педагогом. Большой круг задач, стоящий перед молодыми исполнителями, повышение требований к качеству образовательного процесса обуславливают необходимость стимулирования и тщательной организации самостоятельной работы обучающихся-баянистов в вузе.

Сегодня важно подумать о мотивации к самостоятельной работе, формировании перманентного, устойчивого и системного интереса, который бы позволил ей стать естественным продолжением целостного музыкально-образовательного процесса в классе баяна.

Постановка цели и задач, формирование маршрутной карты освоения музыкального материала, умение сделать оргвыводы и сверстать перспективный план действий - *организационный* этап самостоятельной работы, требующий пристального внимания как от обучающегося-баяниста, так и от педагога класса специального инструмента «Баян».

Проблема заключается в том, что вышеперечисленные действия крайне необходимого, отданы на откуп профессионального сознания педагога и не являются обязательным, контролируемым условием осуществления учебно-воспитательного процесса.

В настоящее время многие педагоги высшей школы подчеркивают значимость тезисов: «учить учиться», «заинтересовать и отправить в творческий поход искать и побеждать», «мотивировать - наблюдать - стимулировать» и др. Так, в частности, баянист по специальности А.С. Базиков утверждал: «Опыт показывает, что учащаяся молодежь не умеет, как правило, рационально строить свои домашние занятия, планировать учебные действия, определять цели труда, выбирать оптимальные пути и способы их достижения. Ситуация усложняется тем, что столь специфическая отрасль профессиональной деятельности как музыкальное искусство, предъявляет особо высокие требования к качеству труда. ...Учить учиться - так может быть сформулирована одна из главных, приоритетных целей преподавателя, отвечающего за будущее молодого специалиста» (Базиков, 2002: 53). О роли планирования самостоятельной работы обучающихся-

баянистов недвусмысленно высказывался В.П. Власов, подчеркивая ее важность в построении и освоении динамического и других контекстов выразительности исполняемого сочинения: «Динамический план. Как известно, баян весьма гибкий инструмент в динамическом отношении. Это обеспечивается работой меха. Однако, регистровка может также выступать как фактор динамический. (Власов, 2004: 72). Указывая на значимость самостоятельной работы обучающихся-баянистов для поиска эталонов звукообразования, звуковедения, В.Н. Шульга излагал следующее: «Громкость, высота и тембр не являются параметрами постоянными, при изменении одного показателя, в большей или меньшей степени, меняются и другие. Именно в этом заключается прелесть звучания баяна. Умением управлять этими процессами оценивается мастерство исполнителя и степень его воздействия на слушателя» (Шульга, 2007: 41). «Культура звукоизвлечения должна представлять гармоничное сопряжение с природой музыкального инструмента, отвечать его возможностям. В этом смысле недопустимы: форсирование звука, его искажение, нарушение тембральной и звуковысотной, определенности, наличие посторонних призвуков» (Блок, 2018а: 155).

Многогранность, сложность технологии исполнения на баяне во многом обуславливают высокую трудоемкость процесса обучения игре на этом инструменте, что определяет важность и необходимость наличия продуктивной и, в конечном счете, эффективной самостоятельной работы вне класса, в рамках домашних занятий. В.А. Максимов, обращая внимание на мозаичность, тонкости и трудности организации мехопальцевой техники как основы синхронных исполнительских действий-движений баяниста, приводил в знак подтверждения следующий пример: «Динамическая подвижность баянного меха, возможность прекращения звучания ноты при нажатой клавише путем остановки меха вносят много нового в исполнение цезур» (Максимов, 2003: 101), разнообразных фактурных пластов, всего сочинения, делая его «непредсказуемым», эвристичным, «многополярным», стилистически глубоким при необходимой

Тань Юйхао / Tan Yuhao

координации движений.

Формируя исполнительские навыки, автоматизированные действия, баянист активизирует не только свое музыкальное сознание, но и ресурс бессознательного. По этому поводу, характеризуя понятия «эмоциональный интеллект» и «умные» эмоции», справедливо высказывался О.А. Блок: «Следует отличать то, что «эмоциональный интеллект» - способность сознания музыканта-исполнителя, которая находит свое применение в логико-эмоциональной сфере и имеет рефлексивную доминанту. «Умные эмоции» - производное интеллектуальной субстанции, которое отражает чувственное начало, глубину эмпатии, качество эмоциональной природы исполнителя (Блок, 2020: 269).

Помимо адаптационно-разминочного компонента самостоятельной репетиционной работы обучающегося-баяниста, преодоления технических трудностей и сложностей, поиска художественно-выразительных средств и формирования исполнительской концепции в единстве формы и содержания (*репетиционного этапа*), следует иметь в виду *контрольно-фиксирующий этап*. Изложим его возможную структуру:

Контрольно-фиксирующий этап

- Аудио-, видеозапись вариантов исполнения.
- Сравнительный анализ исходного и полученного результата.
- Осмысление технических достижений.
- Осознание ценности художественно-выразительных решений.
- Определение дальнейших перспектив самостоятельной работы.

На этом этапе самостоятельной работы обучающихся-баянистов является важной адекватная самооценка исполнительского уровня. Именно она позволяет целенаправленно и рационально, систематично и последовательно осуществлять технически и художественно оправданные домашние занятия. «Осмысленное исполнение, наполненное технико-тактической целесообразностью и художественно-образным целеполаганием - во многом, ключ к

Тань Юйхао / Tan Yuhao

решению проблем в современном музыкально-инструментальном исполнительстве» (Блок, 2018б: 3).

Как заниженная, так и завышенная самооценка самостоятельно выполненной работы, художественно-творческого результата олицетворяют «камень» преткновения, тормозящий процессы самореализации, самопознания, самосознания, самоактуализации, саморазвития и самосовершенствования студентов класса баяна.

Представим еще один блок структуры самостоятельной работы обучающихся-баянистов. Это - просветительский этап.

Просветительский этап

- Прослушивание в «живом» виде, аудио-, видеозаписей концертных, фестивальных, конкурсных программ баянистов.
- Прослушивание в «живом» виде, аудио-, видеозаписей исполнителей-мастеров, авторитетных музыкантов различного профиля (включая скрипачей, пианистов, органистов) и др.
- Посещение мастер-классов, просмотр видео-уроков, наглядных видео-пособий.
- Изучение учебно-методической литературы.
- Работа с Интернет-ресурсом.
- Классификация структуры и содержания самостоятельной работы обучающихся-баянистов (организационный, репетиционный, контрольно-фиксирующий и просветительский этапы) свидетельствует о наличии широкого круга задач, форм, методов их решения и одновременно подчеркивает целостность, единство системы действий.

На основе изложенного выше следует сделать следующие выводы:

1. Совершенствование самостоятельной работы обучающихся-баянистов в учреждениях профессионального музыкального образования остается актуальной проблемой.

2. Важная проблема самостоятельной работы обучающихся-баянистов заключается в необходимости разрешения противоречия между ожиданием высокого качества

Тань Юйхао / Tan Yuhao

их труда, согласно требованиям ГОСТ ВО четвертого поколения, и трудоемкостью самого процесса достижения целевой установки в классе баяна: формирование будущего высокопрофессионального специалиста: мастера, художника мыслителя и просветителя.

3. Структура самостоятельной работы обучающихся-баянистов представляет следующие этапы: организационный, репетиционный, контрольно-фиксирующий и просветительский, которые являют собой целостное, неделимое, системное образование.

4. Педагогам класса «Баян» следует иметь в виду предлагаемую структуру самостоятельной работы обучающихся, создавать организационные условия для ее реализации, всячески мотивировать, стимулировать домашние занятия.

5. Изучение проблемного поля самостоятельной работы обучающихся-баянистов - очень перспективное направление современных исследований в области педагогики инструментального исполнительства, профессионального образования и научного исследования.

ЛИТЕРАТУРА

- Базиков А.С. 2002. Музыкальное образование в современной России: монография. Тамбов: ТГМПИ им. С.В. Рахманинова, 2002. 312 с.
- Блок О.А. 2018а. Исполнительская культура музыканта: аспекты анализа. - Теория и методика профессионального образования в социально-культурной и музыкально-педагогической деятельности: коллективная монография. Москва: МГИК: 149-158.
- Блок О.А. 2018б. Музыкально-инструментальное исполнительство детей: аспекты анализа. - Бюллетень Международного центра «Искусство и образование». 2: 1-9.
- Блок О.А. 2020. Эмоциональный интеллект и умные эмоции в музыкально-творческом развитии обучающихся инструменталистов. - Гуманитарное пространство. Международный альманах. 9 (3): 265-272.
- Власов В.П. 2004. Методика работы баяниста над полифоническим произведением: учебное пособие для музыкальных вузов и училищ. М.: РАМ им. Гнесиных. 104 с.
- Максимов В.А. 2003. Баян. Основы исполнительства и педагогики: Психомоторная теория артикуляции на баяне: Учебное пособие. СПб.: Композитор. 255 с.

Тань Юйхао / Tan Yuhao

Шульга В.Н. 2007. Самостоятельная работа студентов вузов культуры и искусств по дисциплине «Специальный инструмент (баян)»: учебное пособие. Челябинск: ЧГАКИ. 104 с.

Поступила / Received: 29.09.2023

Принята / Accepted: 29.12.2023